

KİTABXANA İŞİNİN TARİXİ
HISTORY OF LIBRARIANSHIP
ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА

UOT/UDC/УДК 027:338.26

Şəfəq İsrail qızı İslamova
Azərbaycan Respublikası ETN
İqtisadiyyat İnstitutunun kitabxana
müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru
E-mail: shafaq.ace@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0004-0546-3220>

XARİCİ İCTİMAİ KİTABXANALARIN
SOSIAL-İQTİSADİ İNKİŞAFDA ROLU VƏ TƏSİRİ

Xülasə: *Məqalədə xaricdəki ictimai kitabxanaların sosial-iqtisadi rolu, cəmiyyətə müxtəlif aspektlərdə təsiri təhlil olunur. Məqalədə kitabxanaların yalnız informasiya mərkəzləri olmaqla məhdudlaşmadığı, həm də yerli icmalara bilik və resurs təmin etməklə sosial bərabərliyə və iqtisadi imkanların artmasına töhfə verdiyi vurğulanır. Bundan əlavə məqalədə ictimai kitabxanaların sosial əlaqələri gücləndirməsi, texnoloji bilikləri yayması, təhsil alanlara təlim və resurslar təqdim edərək əmək bazarında iqtisadi inkişafa necə dəstək verdiyi göstərilir.*

Beləliklə, müxtəsər olaraq, məqalədə ictimai kitabxanaların sosial və iqtisadi təsirləri hərtərəfli araşdırılaraq cəmiyyət üçün olan faydalarından bəhs edilir.

Açar sözlər: *Elm, ictimai kitabxana, sosial-iqtisadi inkişaf, kitabxana işi, kitabxana xidməti, təhsil.*

GİRİŞ

İctimai kitabxanalar yalnız kitab və informasiya resurslarının saxlanıldığı yerlər olmaqla məhdudlaşmır, onlar xaricdə geniş sosial-iqtisadi təsirləri olan mərkəzlər kimi fəaliyyət göstərirlər. Bu kitabxanalar təhsil, sosial əlaqələrin inkişafı, mədəniyyətin qorunması və iqtisadi artımın dəstəklənməsi baxımından əhəmiyyətli rol oynayır. Xarici ölkələrdə ictimai kitabxanalar yerli icmaların təhsil səviyyəsini artırmağa, texnologiyaya çıxış imkanlarını genişləndirməyə, iş axtaranlara resurs və təlim verməyə və

iqtisadi biliklərin yayılmasına kömək edir. Kitabxanalar həmçinin, sosial məkan olaraq, müxtəlif qruplardan insanları bir araya gətirir, ictimaiyyətin məlumatlılığını artırır və vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasına dəstək verir.

Kitabxanaların sosial-iqtisadi təsirləri ölkədən-ölkəyə fərqlənməklə yanaşı, ümumi olaraq ictimai resurslara çıxışı təmin etməklə sosial bərabərsizliyi azaltmağa və iqtisadi imkanları genişləndirməyə kömək edir. Müasir dövrdə kitabxanalar rəqəmsal xidmətlər və proqramlarla da icmalara yeni imkanlar təqdim edir. Bu isə texnoloji dəyişikliklərə uyğunlaşmağı asanlaşdırır. Beləliklə, ictimai kitabxanalar bilik, mədəniyyət və sosial inteqrasiyanı inkişaf etdirərək həm sosial, həm də iqtisadi tərəqqiyə mühüm töhfə verir. Xaricdə fəaliyyət göstərən bir çox məşhur ictimai və milli kitabxanalar var ki, bunlar həm zəngin resurslara, həm də tarixi əhəmiyyətə malikdir (*Əhmədov, 2015*). İctimai kitabxanalar yalnız məlumat bazaları kimi deyil, həm də turistlər və tədqiqatçılar üçün cəlbedici yerlər olaraq xidmət göstərir.

MÜZAKİRƏ

Xaricdəki ictimai kitabxanalar: xidmətlər, innovasiyalar və təsirlər

Dünyanın ən böyük kitabxanalarından biri olan Britaniya Kitabxanası (**ing. *British Library***) və yaxud Britaniya Milli Kitabxanası 170 milyondan çox sənəd fonduna (kitab, qəzet, jurnal, nadir əlyazmalar, xəritələr və s.) malikdir. London və Yorkşirdə yerləşən bu kitabxana böyük həcmli informasiya resurslarına, o cümlədən əlyazmaları, tarixi sənədləri, elmi araşdırmaları və nadir materialları özündə saxlayır, beynəlxalq səviyyədə bilik mərkəzi kimi fəaliyyət göstərir, tədqiqat və elmi işləri dəstəkləyir və geniş rəqəmsal xidmətlər təklif etməklə dünya miqyasında istifadəçilərinə töhfə verir (*Aabo, 2005*).

Kitabxana rəqəmsallaşma proqramı vasitəsilə çoxsaylı nadir kitabları, sənədləri və əlyazmaları onlayn mühitdə əlçatan edir. Britaniya Kitabxanası, mədəniyyət və bilik mənbəyi olaraq, beynəlxalq cəmiyyəti tarixi sənədlərlə təmin etməklə mədəni irsin qorunmasına töhfə verir. Bu resurslar dünya üzrə tədqiqatçılara, tələbələrə və mədəniyyət həvəskarlarına tarixi məlumatlara, əlyazmalara və nadir materiallara çatmağa imkan yaradır. Bu isə yalnız akademik dairələr üçün deyil, həm də geniş ictimaiyyət üçün böyük sosial əhəmiyyət kəsb edir.

Britaniya Kitabxanası yalnız bilik mərkəzi olmaqla kifayətlənmir, həm də iqtisadiyyata əhəmiyyətli bir təsir göstərir. Bu əsasən kitabxananın rəqəmsal xidmətləri, tədqiqat resursları və təlim proqramları vasitəsilə həyata keçirilir. Kitabxananın “Business & IP Centre” adlı şöbəsi kiçik və

orta biznes nümayəndələrinə, sahibkarlara və yenilikçilərə xüsusi təlimlər, biznes bilikləri və patent məlumatları təklif edir. Bu mərkəz təkcə Böyük Britaniyada deyil, digər ölkələrdən olan sahibkar və investorlar üçün də resurs rolunu oynayır və bu yolla qlobal iqtisadi əlaqələrin qurulmasına töhfə verir.

Mədəniyyətlərəarası əlaqələrin inkişafına dəstək verən bu kitabxana müxtəlif ölkələrlə əməkdaşlıq edir, beynəlxalq sərgilər, mübadilə proqramları və mədəni tədbirlər təşkil edir. Bu da öz növbəsində, beynəlxalq mədəni diplomatiya və mədəniyyətlərəarası əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə təkan verir.

Beləliklə, Britaniya Kitabxanası, yalnız Böyük Britaniya üçün deyil, həm də qlobal cəmiyyət üçün əhəmiyyətli bir mədəni və sosial resurs olaraq xarakterizə edilir. Kitabxana dünyanın müxtəlif yerlərindən olan oxucular üçün açıq rəqəmsal məzmun təmin edir ki, bu da biliklərin sərhədsiz yayılmasını dəstəkləyir. Kitabxananın onlayn arxivləri, xüsusi tədqiqat kolleksiyaları və rəqəmsal kitab resursları qlobal səviyyədə mütaliyəyə və elmi araşdırmalara çıxışı təmin edir.

Konqres Kitabxanası (ing. *Library of Congress*). Konqres kitabxanası ABŞ-ın Milli Kitabxanası və dünyanın ən böyük kitabxanalarından biridir. 1800-cü ildə yaradılan bu kitabxana Vaşinqton, D.C.-də yerləşir və ABŞ Konqresi üçün əsas informasiya və tədqiqat mərkəzi olaraq fəaliyyət göstərir. Konqres Kitabxanasının kolleksiyasında 170 milyondan çox material mövcuddur ki, bunlara kitablar, əlyazmalar, xəritələr, şəkillər, qeydlər və rəqəmsal resurslar daxildir. Onun kolleksiyasında rəqəmsal formatda kitablar, əlyazmalar, xəritələr və multimedia materialları mövcuddur (*Əhmədov, 2015*).

Kitabxana tədqiqatçılar, alimlər və ümumi ictimaiyyət üçün geniş resurslar təqdim edir. Müxtəlif dillərdə zəngin kolleksiyalara malik olan bu kitabxana, həmçinin mədəni irsin qorunması, elmi araşdırmaların dəstəklənməsi və rəqəmsal biliklərin yayılması sahəsində qlobal rol oynayır. Bütün dünyadan tədqiqatçılar buradan yararlanaraq onlayn xidmətlərdən istifadə edə bilirlər.

Fransa Milli Kitabxanası (fr. *Bibliothèque nationale de France*). Fransanın Milli kitabxanası olmaqla yanaşı, dünyanın ən qədim və ən böyük kitabxanalarından bir sayılır. 1368-ci ildə kral V Çarlz tərəfindən yaradılan bu kitabxana sonrakı əsrlərdə genişlənərək, Fransa mədəni irsinin qorunmasında və təbliğində əvəzsiz rol oynayan bir quruma çevrilmişdir. Hazırda Parisdə yerləşən bu kitabxana bir neçə filialı ilə geniş oxucu auditoriyasına xidmət edir.

Kitabxananın kolleksiyası olduqca zəngindir: burada 40 milyondan çox kitab, əlyazma, xəritə, rəsmi sənəd, fotosəkil, incəsənət əsərləri və sikkə qorunur. Kitabxana rəqəmsal mənbələrə böyük önəm verir və milyonlarla sənədi rəqəmsallaşdıraraq “Gallica” adlı onlayn platformasında istifadəçilərə təqdim edir.

Fransa Milli Kitabxanası (FMK) tədqiqatçılar, tələbələr və ictimaiyyət üçün geniş məlumat bazası təqdim etməklə yanaşı, həmçinin sərgilər, seminarlar və təlimlər də təşkil edir. FMK mədəni irsin qorunmasına və biliklərin yayılmasına böyük töhfə verir və beynəlxalq səviyyədə kitabxanalarla əməkdaşlıq edərək elmi və mədəni əlaqələrin inkişafına dəstək olur.

Nyu-York İctimai Kitabxanası (ing. *New York Public Library*). ABŞ-da, Nyu-York şəhərində yerləşən və dünyanın ən böyük ictimai kitabxanalarından biridir. 1895-ci ildə təsis edilən Nyu-York İctimai Kitabxanası (NYİK) şəhərin əhalisi və tədqiqatçılar üçün zəngin informasiya resursları təklif edən mühüm bir mərkəzdir. Kitabxana Nyu-Yorkun Manhetten, Bronks və Staten Adası (ing. *Staten Island*) bölgələrində yerləşən 92 filialı ilə geniş bir əraziyə xidmət göstərir (*Aabo, 2005*).

Kitabxananın əsas binası Manhettenin mərkəzi (ing. *Midtown*) bölgəsində yerləşir. Kitabxana binası xüsusilə oxu zalı və girişindəki məşhur aslan heykəlləri ilə tanınır və şəhərin mədəni simvollarından biri sayılır. Kitabxananın kolleksiyasında 50 milyondan çox material – o cümlədən kitablar, əlyazmalar, xəritələr, fotosəkillər, tarixi sənədlər və multimediyə resursları mövcuddur.

Nyu-York İctimai Kitabxanası həm yerli ictimaiyyətə, həm də beynəlxalq tədqiqatçılara geniş xidmətlər göstərir. Burada müxtəlif sərgilər, mühazirələr, təlimlər və uşaq proqramları təşkil edilir. Bundan əlavə kitabxana rəqəmsallaşdırma sahəsində də fəal çalışır və onlayn olaraq milyonlarla resursu istifadəçilərə əlçatan edir. NYİK bilik, mədəniyyət və ictimai əlaqələr mərkəzi kimi Nyu-Yorkun sosial və mədəni həyatında mühüm rol oynayır.

Vatikan Apostol Kitabxanası (itl. *Biblioteca Apostolica Vaticana*). Katolik Kilsəsinin mərkəzi olan Vatikanda yerləşən dünyaca məşhur bir kitabxanadır. 1475-ci ildən fəaliyyət göstərən bu kitabxana dünya miqyasında ən qədim və ən zəngin kitabxanalardan biri olaraq tanınır. Vatikan Kitabxanası, müstəqil bir dövlət olan Vatikanda, Papalığın himayəsi altında fəaliyyət göstərir və elmi, tarixi və mədəni irsin qorunmasında mühüm rol oynayır. Vatikan Kitabxanasının kolleksiyasında 1.1 milyon kitab, 75000-dən çox əlyazma, 8500-dən çox nadir kitab, tarixi sənədlər, xəritələr, incəsənət əsərləri və 150000-dən çox fotosəkil yer alır (*Смирнов,*

2021).

Kitabxanada saxlanılan əlyazmalar bir çox dil və mədəniyyətə aid qədim və nadir əsərlərdən ibarətdir. Kitabxana tədqiqatçılar və alimlər üçün əvəzolunmaz bir resurs təqdim edir. Son illərdə Vatikan Kitabxanası öz kolleksiyasını rəqəmsallaşdırmağa yönəlmiş geniş proqramlar həyata keçirib. Bu dünya miqyasında tədqiqatçılar və maraqlı şəxslər üçün əlyazma və nadir əsərlərə onlayn olaraq çıxış imkanı yaradır. Rəqəmsal arxiv, mədəni irsin qorunması və tədqiqatların asanlaşdırılması baxımından əhəmiyyətli bir addımdır. Vatikan Kitabxanası tədqiqatçılar, alimlər və tələbələr üçün açıqdır. Kitabxana ziyarətçilərə öz kolleksiyaları ilə tanış olma imkanı verir və müxtəlif sərgilər, seminarlar və elmi konfranslar təşkil edir. Vatikan Kitabxanası Katolik Kilsəsinin tarixi və mədəni irsi ilə yanaşı, dünya mədəniyyətinə də böyük təsir göstərir.

Vatikan Kitabxanası yalnız Katolik Kilsəsi üçün deyil, eyni zamanda dünya mədəniyyəti və elmi araşdırmalar üçün də əvəzsiz bir mənbədir. Bu kitabxana tarixi, mədəni və dini biliklərin qorunmasında, öyrənilməsində və yayılmasında mühüm rol oynayır.

Berlin Dövlət Kitabxanası. Almaniyanın ən iri və ən məşhur kitabxanalarından biridir. 1661-ci ildən fəaliyyət göstərən bu kitabxana Berlində yerləşir və Alman mədəni irsinin və elminin qorunmasında və yayılmasında mühüm rol oynayır. Berlin Dövlət Kitabxanası, həmçinin dünyanın ən iri kitabxanaları arasında yer alır və geniş bir kolleksiyaya malikdir. Berlin Dövlət Kitabxanasının kolleksiyasında 37 milyondan çox material mövcuddur. Buraya kitablar, əlyazmalar, dövrü mətbuat, xəritələr, musiqi partituraları, şəkillər və rəqəmsal resurslar daxildir. Kitabxana müxtəlif dillərdə və fənlər üzrə zəngin material təqdim edir, bu da tədqiqatçılar, tələbələr və geniş ictimaiyyət üçün əvəzolunmaz bir resurs yaradır.

Berlin Dövlət Kitabxanası 1661-ci ildən başlayaraq Prussiya Krallığının mədəniyyətini və elmini yaymaq məqsədilə yaradılmışdır. Zamanla kitabxana, müxtəlif əlyazmaları, incəsənət əsərlərini və digər nadir materialları toplayaraq genişləndi. XX əsrin ortalarında Berlinin bölünməsi, kitabxananın fəaliyyətini müvəqqəti olaraq çətinləşdirsə də, 1990-cı ildən sonra yenidən birləşmiş və inkişaf etməyə başlamışdır. Berlin Dövlət Kitabxanası müasir texnologiyaların istifadəsi ilə öz kolleksiyalarını rəqəmsallaşdırmağa çalışır. Rəqəmsal arxivlər vasitəsilə istifadəçilərə əlyazmaların, kitabların və digər materialların onlayn olaraq əlçatanlığını təmin edir. Bu dünya miqyasında tədqiqatçılara və maraqlı şəxslərə geniş məlumat resurslarına çıxış imkanı yaradır. Kitabxana tədqiqatçılar, tələbələr

və geniş ictimaiyyət üçün açıqdır. Ziyarətçilər kitabxananın sərgiləri ilə tanış ola, mühazirələrdə iştirak edə və mütalib etmək üçün zəngin resurslardan istifadə edə bilərlər. Berlin Dövlət Kitabxanası elmi araşdırmalara, mədəni mübadilələrə və biliklərin paylaşılmalarına xidmət edir (*Шпауберг, 2008*).

Berlin Dövlət Kitabxanası yalnız Alman mədəniyyətinin deyil, dünya mədəniyyətinin və elminin inkişafında əhəmiyyətli bir rol oynayır. Onun zəngin kolleksiyası və müasir tədqiqat imkanları, bu kitabxananı tədqiqatçılar və mədəniyyətsevərlər üçün əvəzolunmaz bir mərkəz halına gətirdi.

Çin Milli Kitabxanası. Pekində yerləşən və ölkənin ən böyük kitabxanası olan bir müəssisədir. 1909-cu ildən fəaliyyət göstərən bu kitabxana Asiyanın ən iri kitabxanalarından biri kimi dünya miqyasında da tanınmışdır. Çin Milli Kitabxanasının tarixi 1909-cu ildə Pekin İmperial Kitabxanasının yaradılması ilə başlayır. 1953-cü ildən isə “Çin Milli Kitabxanası” adı altında fəaliyyətini davam etdirir. Kitabxananın kolleksiyasında 37 milyondan çox material mövcuddur. Buraya kitablar, əlyazmalar, dövrü mətbuat, xəritələr, multimedia resursları və tarixi sənədlər daxildir. Onun kolleksiyasında 30000-dən çox nadir kitab və 2000-dən çox qədim əlyazmalar vardır.

Çin Milli Kitabxanası müasir texnologiyaların istifadəsi ilə öz kolleksiyalarını rəqəmsallaşdırmağa və dünya miqyasında istifadəçilərə təqdim etməyə çalışır. Rəqəmsal arxivlər vasitəsilə istifadəçilərə əlyazmaların, kitabların və digər materialların onlayn olaraq əlçatanlığını təmin edir, tədqiqatçılar üçün əhəmiyyətli bir resurs yaradır. Çinin mədəniyyətinə, tarixinə və elminə dair geniş məlumat bazası təqdim edən bu kitabxana, həm də mədəni mübadilələrə və beynəlxalq əməkdaşlığa əhəmiyyət verir. Çin mədəniyyətinin deyil, dünya mədəniyyətinin və elminin inkişafında əhəmiyyətli bir rol oynayır.

Rusiya Dövlət Kitabxanası. Rusiya Dövlət Kitabxanası (RDK) Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskva şəhərində yerləşir. Kitabxana 1862-ci ildə fəaliyyətə başlamışdır. RDK Moskva İctimai Muzeyinin və Rumyantsev Muzeyinin sənəd fondu əsasında formalaşmışdır. Yarandığı gündən yerli nəşrlərin məcburi nüsxələrini almışdır.

1861-ci ildə Rumyantsev muzeyinin Moskvaya verilməsi və Moskva İctimai Kitabxanasının (indiki Rusiya Dövlət Kitabxanasının) yaradılması haqqında çar hökuməti qərar qəbul etdi. 1861-ci ildə vəsaitlərin alınması, kitabxananın təşkili və sənəd kolleksiyalarının Sankt-Peterburqdan Moskvaya köçürülməsinə başlanmışdır (*Пемпова, 2019*).

Hazırda Rusiya Dövlət Kitabxanasının kolleksiyasında 50 milyona yaxın sənəd mühafizə olunur. Buraya kitablar, əlyazmalar, dövrü mətbuat, xəritələr, musiqi partituraları, fotoşəkillər, audio və video materiallar daxildir. Kitabxana müxtəlif dillərdə və fənlər üzrə zəngin material təqdim edir, bu da tədqiqatçılar, tələbələr və geniş ictimaiyyət üçün əvəzolunmaz bir resurs yaradır.

Rusiya Dövlət Kitabxanası müasir texnologiyaların istifadəsi ilə öz kolleksiyalarını rəqəmsallaşdırmağa və istifadəçilərə onlayn təqdim etməyə çalışır. Rəqəmsal arxivlər vasitəsilə istifadəçilərə əlyazmaların, kitabların və digər materialların onlayn olaraq əlçatanlığını təmin edir. Bu dünya miqyasında tədqiqatçılara və oxuculara geniş məlumat resurslarına çıxış imkanı yaradır, elmi araşdırmalara, mədəni mübadilələrə və biliklərin paylaşılmasına xidmət edir.

Rusiya Milli Kitabxanası. Rusiya Federasiyasının ən iri kitabxanasıdır və dünyanın ən qədim kitabxanalarından biri olaraq tanınır. 1795-ci ildən fəaliyyət göstərən bu kitabxana Sankt-Peterburqda yerləşir və Rusiyanın mədəni, elmi və tarixi irsinin qorunmasında mühüm rol oynayır (*Məmmədova, 2018*).

Rusiya Milli Kitabxanası 1795-ci ildə Rusiya İmperatoru I Pavel tərəfindən “Sankt-Peterburq İmperator Ümumi Kitabxanası” adı ilə yaradılmışdır. Kitabxana, zamanla genişlənmiş və XX əsrdə “Rusiya Milli Kitabxanası” adı altında fəaliyyətini davam etdirmişdir. Bu müddət ərzində kitabxana bir çox nadir və tarixi materiallar toplayaraq zənginləşmişdir (*Иванов, 2017*).

Rusiya Milli Kitabxanasının kolleksiyasında 40 milyondan çox material mövcuddur. Buraya kitablar, əlyazmalar, dövrü mətbuat, xəritələr, musiqi partituraları, audio və video materiallar daxildir. Kitabxana müxtəlif dillərdə və fənlər üzrə geniş bir material təqdim edir, bu da tədqiqatçılar, tələbələr və geniş ictimaiyyət üçün əvəzolunmaz bir resurs yaradır. Rusiya Milli Kitabxanası, müasir texnologiyaların istifadəsi ilə öz kolleksiyalarını rəqəmsallaşdırmağa və onlayn təqdim etməyə çalışır. Onun zəngin kolleksiyası, müasir tədqiqat imkanları və rəqəmsal xidmətləri, bu kitabxanayı tədqiqatçılar və mədəniyyətsevərlər üçün əvəzolunmaz bir mərkəz halına gətirir.

Kanada Kitabxanası və Arxivləri. Kanadanın milli kitabxanası və arxividir. 2004-cü ildən fəaliyyət göstərən bu müəssisə Kanadanın mədəni irsinin qorunmasında, milli yaddaşın saxlanması və biliklərin yayılmasında mühüm rol oynayır. Ottava şəhərində yerləşir və Kanada xalqının mədəni, tarixi və ədəbiyyat irsinin mühafizəsi və tədqiqi məqsədini güdür.

Kanada Milli Kitabxanası 1953-cü ildən fəaliyyət göstərir və ilk dəfə 2004-cü ildən “Kanada Kitabxanası və Arxivləri” adı altında birləşdirilmişdir. Bu, Kanada hökumətinin mədəni irsi və məlumatları qorumaq məqsədilə həyata keçirdiyi bir islahatdır. Bu kitabxana-arxiv kolleksiyasında 54 milyonluq material vardır. Buraya kitablar, əlyazmalar, dövrü mətbuat, şəkillər, video və audio materiallar, xəritələr, rəqəmsal resurslar və çoxsaylı arxiv sənədləri daxildir. Bu kolleksiya Kanada tarixi, mədəniyyəti, ədəbiyyatı və sənətinin geniş bir spektrini əhatə edir.

Kanada Milli Kitabxanası və Arxivi müasir texnologiyaların istifadəsi ilə öz kolleksiyalarını rəqəmsallaşdırmağa yönəlmişdir. Bu istifadəçilərə əlyazmaların, kitabların, fotoşəkillərin və digər materialların onlayn olaraq əlçatanlığını təmin edir. Rəqəmsal arxivlər, tədqiqatçılar və geniş ictimaiyyət üçün əvəzolunmaz bir resurs olaraq fəaliyyət göstərir. Kitabxana və arxivlər tədqiqatçılar, tələbələr və geniş ictimaiyyət üçün açıqdır. Ziyarətçilər kitabxananın sərgiləri ilə tanış ola, mühazirələrdə iştirak edə və müəllimlərlə görüşmək üçün zəngin resurslardan istifadə edə bilərlər. Müəssisə, həmçinin müxtəlif təhsil proqramları və ictimai fəaliyyətlər təşkil edərək mədəni mübadiləni təşviq edir.

Kanada Milli Kitabxanası və Arxivi Kanada mədəniyyətinin və tarixinin mühafizəsində, elmi tədqiqatlarda və biliklərin paylaşılmasında əhəmiyyətli bir rol oynayır. Onun zəngin kolleksiyası, müasir tədqiqat imkanları və rəqəmsal xidmətləri bu qurumu tədqiqatçılar, tələbələr və mədəniyyətsevərlər üçün əhəmiyyətli rol oynayır.

İsveçrə Milli Kitabxanası. İsveçrənin mədəni irsinin və elmi məlumatlarının qorunmasında və yayılmasında əhəmiyyətli bir rol oynayan dövlət kitabxanasıdır. 1895-ci ildən fəaliyyət göstərən bu kitabxana Bern şəhərində yerləşir və İsveçrə Respublikasının rəsmi kitabxanası kimi tanınır.

İsveçrə Milli Kitabxanası, 1895-ci ildən etibarən fəaliyyətə başlamışdır. Onun yaradılması ölkənin mədəni və tarixi irsinin qorunmasını təmin etmək məqsədini güdür. Kitabxana zamanla genişlənməmiş və İsveçrənin müxtəlif dillərində (almanca, fransızca, italyanca, romansa) olan mətbu materialları toplayaraq zənginləşmişdir.

İsveçrə Milli Kitabxanasının kolleksiyasında 5 milyonun üzərində material vardır. Buraya kitablar, əlyazmalar, dövrü mətbuat, xəritələr, audio və video materiallar daxildir. Kitabxana İsveçrənin tarixi, mədəniyyəti, ədəbiyyatı və elmi fəaliyyəti ilə bağlı geniş bir məlumat bazası təqdim edir. Müasir texnologiyaların istifadəsi ilə öz resurslarını rəqəmsallaşdırmağa yönəldən kitabxana oxucular üçün geniş istifadə imkanını yaradır.

Milli Parlament Kitabxanası (ing. *National Diet Library*). Yaponiya dövlətinin milli kitabxanasıdır. 1948-ci ildən fəaliyyət göstərən bu kitabxana Tokio şəhərində yerləşir və Yaponiya parlamentinin (Dieta) qanunverici orqanı üçün məlumat təmin etmək məqsədini güdür. TMK ölkənin qanunverici fəaliyyəti ilə bağlı geniş məlumat bazası təqdim edir.

Kitabxana 1952-ci ildən etibarən bütün Yaponiyada məcburi olaraq kitab toplayır. Bu da kitabxananın kolleksiyasının genişlənməsinə və Yaponiyanın mədəni irsinin mühafizəsinə imkan tanımışdır. Kitabxananın kolleksiyasında 40 milyondan çox material mövcuddur. Buraya kitablar, əlyazmalar, dövrü mətbuat, xəritələr, audio və video materiallar, elmi jurnallar, hökumət sənədləri və digər resurslar daxildir. Kitabxana Yaponiya tarixini, mədəniyyətini, iqtisadiyyatını və elmini əhatə edən geniş məlumat təqdim edir. Müasir texnologiyaların istifadəsi ilə öz kolleksiyalarını rəqəmsallaşdırmağa yönəldən kitabxana onlayn olaraq oxuculara məlumat resurslarına çıxış imkanı yaradır.

NƏTİCƏ

Cəmiyyətdə sosial əlaqələrin rolu və onların təsirləri

İctimai kitabxanalar yalnız bilik və məlumat mənbəyi olmaqla kifayətlənməyərək, sosial əlaqələrin gücləndirilməsi və cəmiyyətin rifahına xidmət edən mərkəzlərə çevrilmişdir. Müasir dünyada ictimai kitabxanaların rolunun cəmiyyətə sosial təsiri və insanların bir-birilə əlaqə yaratmasında olan əhəmiyyəti hər ötən gün artır. Müxtəlif yaş qruplarından və sosial təbəqələrdən olan insanların görüşdüyü və bir araya gəldiyi məkanlardır. İnsanlar bu yerlərdə ortaq maraqlar ətrafında ünsiyyət qurur, bir-birilə fikir mübadiləsi aparır və sosial əlaqələr yaradırlar (*Иванов, 2017*). Müxtəlif mədəni və etnik mənsubiyyətlərdən olan fərdləri qəbul edərək, onlara sosial baxımdan inteqrasiya olmaq imkanı yaradır. Xüsusilə miqrantların yerli icmalarla tanış olması və cəmiyyətə inteqrasiyası üçün əvəz olunmazdır.

İctimai kitabxanalar fərdlərin ömür boyu təhsil ala biləcəyi yerlərdir. Kitabxanalarda təklif olunan kurslar, seminarlar və mühazirələr, müxtəlif mövzularda biliklərə yiyələnmək üçün şərait yaradır. Məsələn, Böyük Britaniyada ictimai kitabxanalar karyera təlimləri və iş axtarma ilə bağlı seminarlar keçirir. Bir çox kitabxana, yeni dil öyrənmək və inkişaf etdirmək istəyənlər üçün kurslar təqdim edir. Bu miqrantların və xarici mənsubiyyətli insanların yeni bir dil öyrənməklə cəmiyyətə daha asan inteqrasiyasına kömək edir.

İctimai kitabxanalar təzyiqsiz bir mühit təmin edərək insanların psixoloji rifahına müsbət təsir göstərir. Xüsusilə sığınacağa ehtiyacı olan

insanlar, işsizlər və ya sosial izolyasiyadan əziyyət çəkənlər üçün dəyərli bir resurs olur. Kitabxanalar xüsusilə internetə çıxışı məhdud olan şəxslər üçün kompyuter və internet təmin edir. Bu da rəqəmsal savadlılığın artırılmasına və məlumat boşluğunun azaldılmasına xidmət edir. Kitabxanalarda təşkil olunan rəqəmsal savadlılıq kursları fərdlərə yeni texnologiyalardan istifadə etməyi öyrədir. Bütün bunlar insanların iş bazarında rəqabət qabiliyyətini artırır və cəmiyyətin ümumi inkişafına töhfə verir, onlayn kitabxanalar, elmi məqalələr və məlumat bazaları ilə insanlara geniş miqyasda resurslara çıxış imkanı təqdim edir. Kitabxanalarda müxtəlif dillərdə kitabların və xarici ədəbiyyatların mövcudluğu qlobal müxtəlifliyi təqdim etməklə yanaşı, icma üzvlərinin mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafını dəstəkləyir. İnsanların fərqli perspektivləri öyrənməsinə, mədəni mübadiləyə açıq olmalarına və müxtəlif cəmiyyətlərin zənginliklərini anlamalarına şərait yaradır.

Dünya ictimai kitabxanalarının qarşında duran problemlər

İctimai kitabxanalar dünya miqyasında əhəmiyyətli resurs mərkəzləri olsa da müasir dövrdə onların fəaliyyətini və davamlılığını təmin etmək üçün bir çox problemlə üzləşirlər. Bu problemlər texnoloji dəyişikliklərdən tutmuş maliyyə çətinliklərinə, həmçinin dəyişən sosial tələblərə qədər müxtəlif sahələri əhatə edir (Hüseynov, 2020).

❖ Kitabxanaların maliyyələşdirilməsi əksər hallarda hökumət, dövlət və yerli qurumların dəstəyindən asılıdır. İqtisadi böhranlar zamanı kitabxanaların maliyyələşməsi kəsilə bilər ki, bu da yeni kitabların, texnoloji yeniliklərin və rəqəmsal resursların alınmasına mane olur.

❖ Bəzi ölkələrdə kitabxanalar grant və sponsor dəstəkləri ilə fəaliyyət göstərir, lakin bu sahədə də son illərdə azalma müşahidə edilir. Kitabxanalar oxucuların tələbatına cavab olaraq rəqəmsal resursları artırmaq məcburiyyətindədirlər. Bu isə böyük maliyyə xərcləri və texniki dəstək tələb edir.

❖ Rəqəmsal resurslara keçid müəyyən qrupların, xüsusilə yaşlı və ya texnoloji bacarığı az olan insanların çətinliklərlə üzləşməsinə səbəb ola bilər. Bu rəqəmsal bərabərsizliyi artıraraq bəzi insanların rəqəmsal kitablardan yararlanmasını məhdudlaşdırır.

❖ Onlayn kitabxana xidmətlərinin artması məlumat təhlükəsizliyi və məxfilik məsələlərini gündəmə gətirir. İstifadəçilərin şəxsi məlumatlarının qorunmasını təmin etmək üçün əlavə tədbirlər tələb edir.

İnternetin və rəqəmsal mənbələrin inkişafı ilə insanların ənənəvi kitabxana xidmətlərinə marağı azalır. Bir çox istifadəçi kitabxanaya fiziki olaraq getmək əvəzinə onlayn məlumat bazalarına üstünlük verir. Müasir istifadəçilər kitabxanadan təkcə kitab almaq deyil, həm də internetə çıxış,

rəqəmsal təlimlər və iş axtarışı məsləhətləri kimi xidmətlər tələb edir. Kitabxanalar bu yeni tələblərə uyğunlaşmaqda çətinlik çəkə bilər (*McClure & Bertot, 2020*).

Kitabxanalarda rəqəmsal və texnoloji bacarıqlara malik peşəkar kadrların çatışmazlığı müşahidə edilir. Xüsusilə rəqəmsal kitabxanaların idarə edilməsi və məlumat təhlükəsizliyi sahəsində təcrübəli işçilərin çatışmazlığı böyük bir problemdir. Bir çox kitabxana işçisi aşağı maaş və məhdud imkanlar daxilində çalışır. Bu isə təcrübəli işçilərin kitabxana sektorundan ayrılmasına səbəb ola bilər (*Кузнецова, 2018*).

Pandemiya dövründə bir çox kitabxana fiziki xidmətlərini məhdudlaşdırmağa və ya dayandırmaya məcbur qaldı ki, bu da insanların kitablara çıxışını məhdudlaşdırdı və kitabxanaların fəaliyyətinə mənfi təsir göstərdi. Pandemiya kitabxanaların sanitariya və gigiyena standartlarına riayət etməsini tələb edir, bu isə əlavə maliyyə yükü yaradırdı.

Amazon, Google Books və digər rəqəmsal kitab bazaları kitabxanalar üçün güclü rəqabət mənbəyidir. Bu platformalar geniş kitab seçimi və asan əlçatanlıq təklif etdiyindən istifadəçiləri cəlb edir. Bəzi insanlar kitabları almağa üstünlük verir və ya e-kitab platformalarından istifadə edir ki, bu da ənənəvi kitabxanalara marağın azalmasına səbəb ola bilər. Kitabxanalar bu çağırışlara cavab vermək üçün xidmətlərini genişləndirməli, rəqəmsallaşmalı və cəmiyyətin dəyişən ehtiyaclarına uyğunlaşmalıdırlar. Rəqəmsal xidmətlərin artırılması, işçi təlimləri və istifadəçilərlə daha sıx əlaqələr qurmaq bu problemlərin həllində vacib addımlar ola bilər.

Azərbaycanda ictimai kitabxanaların fəaliyyəti və onların qarşısındakı problemlər

Azərbaycanda ictimai kitabxanaların qarşısında duran problemlər bir sıra mühüm aspektlərdən ibarətdir. Bu aspektlər ölkənin mədəni, sosial və iqtisadi inkişafı ilə sıx bağlıdır. Azərbaycanda müstəqillikdən sonra kitabxana şəbəkəsi genişləndirilmiş, müxtəlif bölgələrdə yeni kitabxanalar açılmışdır. Bununla yanaşı ölkədə 1500-dən çox kitabxana fəaliyyət göstərir, o cümlədən milli, regional və kənd kitabxanaları da mövcuddur. Son illərdə dövlət tərəfindən kitabxana fondunun zənginləşdirilməsi üçün müxtəlif proqramlar həyata keçirilmişdir. Yeni kitablər, elmi jurnallar və rəqəmsal resurslar satın alınmışdır.

Azərbaycanda mütaliənin stimullaşdırılması məqsədilə rəqəmsal kitabxanaların yaradılması yaradılması istiqamətində fəaliyyət göstərir. “Azərbaycan Milli Rəqəmsal Kitabxanası” layihəsi ilə milli və beynəlxalq resurslara onlayn şəkildə çıxış imkanı artırılır (*Məmmədova, 2018*). Bəzi kitabxanalarda internet xidməti və texnoloji avadanlıqlar mövcuddur, lakin

bütün kitabxanalarda bu cür imkanların olması problemlə ola bilər. Dövlət büdcəsindən kitabxanaların fəaliyyətini dəstəkləmək üçün müəyyən vəsait ayrılır. Lakin bu vəsaitlərin kifayət etməməsi, bəzi kitabxanaların müasir tələblərə uyğunlaşmasına mane ola bilər. Bəzi kitabxanalar qeyri-hökumət təşkilatlarından və beynəlxalq təşkilatlardan dəstək alır. Lakin bu dəstək məhduddur və bütün kitabxana sistemini əhatə etmir. İstifadəçilərin kitabxana xidmətlərinə olan marağı dəyişir. Gənc nəsil daha çox onlayn resursları və rəqəmsal kitabları seçir, bu işə kitabxanaların fiziki resurslarına marağı azaldır. Kitabxanalar müxtəlif yaş qruplarına və sosial qruplara xidmət etmək üçün mütaliə saatları, təlimlər və seminarlar təşkil edir. Bu istifadəçilərin kitabxanaya marağını artırmağa kömək edir.

Bəzi kitabxanaların binaları köhnəlib, müasir standartlara cavab vermir. Bu, istifadəçilərin rahatlığını və kitabxananın fəaliyyətini mənfi təsir edir. Kitabxanaların bəziləri kifayət qədər maliyyə resursuna malik olmadığından, yeni kitabların alınması, texnologiyaların yenilənməsi və xidmətlərin inkişafı mümkün olmur. Kitabxana sahəsində təcrübəli işçi kadrlarının çatışmazlığı da mühüm problemlərdəndir. Bu da kitabxana xidmətlərinin keyfiyyətini aşağı sala bilər. Azərbaycanın kitabxanaları rəqəmsal texnologiyalara daha çox yönəlməli, müasir istifadəçi tələblərinə uyğun xidmətləri inkişaf etdirməlidir. Kitabxanalar təhsilin inkişafına dəstək vermək, mədəniyyətin yayılmasına kömək etmək və cəmiyyəti məlumatlandırmaq üçün daha fəal olmalıdır. Kitabxanalar tədqiqatçılar üçün daha çox dəstək və resurslar təqdim etməli, elmi fəaliyyətləri stimullaşdırmalıdır.

Göründüyü kimi, ictimai kitabxanaların inkişafı və onların cəmiyyətə verdiyi töhfə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Və dövlətin, cəmiyyətin dəstəyi ilə kitabxanaların fəaliyyətini daha da genişləndirmək və modernləşdirmək vacibdir. Belə ki, bu bilik cəmiyyətinin formalaşmasına və mədəni inkişafın təşviqinə xidmət edəcəkdir.

ƏDƏBİYYAT

Aabo, S. (2005). The Role and Value of Public Libraries in the Society. Journal of Librarianship and Information Science, pp. 202-220.

Əhmədov, F. (2015). Kitabxana və ictimaiyyət: Tarix və Müasirlik. Bakı: Azərbaycan Kitab Yayım Evi, 220 s.

Hüseynov, R. (2020). Müasir kitabxana xidməti və sosial inkişaf. Bakı: Gənclik Nəşriyyatı.

Məmmədova, L. (2018). İctimai kitabxanaların inkişafı və rolu. Bakı: Elm və Təhsil Nəşriyyatı, 180 s.

McClure, C. R., & Bertot, J. C. (2020). The Evolving Role of Public Libraries in the Digital Age, pp. 50-135.

Иванов, С.П. (2017). Социально-экономическое воздействие общественных библиотек. Москва: Изд-во Наука, 250 с.

Кузнецова, М.В. (2018). Информационные ресурсы общественных библиотек и их влияние на общество. Екатеринбург: Изд-во Уральский университет, 190 с.

Петрова, А.В. (2019). Роль общественных библиотек в развитии местных сообществ. СПб(б): Лань, 210 с.

Смирнов, А.Н. (2021). Общественные библиотеки и цифровая трансформация: социальные и экономические аспекты. М.: Просвещение, 230 с.

Шрайберг, Я.Л. (2008). Роль библиотек в обеспечении доступа к информации и знаниям в информационном веке: ежегод. доклад. Науч. и техн. б-ки. №1, с. 7-44.

Shafag İsrafil gizi Islamova

*Head of the library of the Institute of
Economics of the Ministry of Science
and Education of the Republic of Azerbaijan,*

Doctor of Philosophy in History

E-mail: shafaq.ace@gmail.com

https://orcid.org/0009-0004-0546-3220

ROLE AND IMPACT OF FOREIGN PUBLIC LIBRARIES ON SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

Abstract: *The article analyzes the socio-economic role of public libraries abroad and their impact on society in various aspects. The article emphasizes that libraries are not limited to being information centers, but also contribute to social equality and economic opportunities by providing knowledge and resources to local communities. In addition, the article shows how public libraries strengthen social ties, disseminate technological knowledge, and support economic development in the labor market by providing training and resources to students.*

Thus, in short, the article comprehensively examines the social and economic impacts of public libraries and discusses their benefits to society.

Keywords: *Science, public library, socio-economic development,*

librarianship, library service, education.

Шафаг Исрафил кызы Исламова
*Заведующий библиотекой Института экономики
Министерства науки и образования
Азербайджанской Республики,
Доктор философии по истории*
Электронная почта: shafaq.ace@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0004-0546-3220>

РОЛЬ И ВЛИЯНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ БИБЛИОТЕК В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

Резюме: В статье анализируется социально-экономическая роль общественных библиотек за рубежом и их влияние на общество в различных аспектах. Подчеркивается, что библиотеки не ограничиваются ролью информационных центров; они также способствуют социальному равенству и расширению экономических возможностей, предоставляя знания и ресурсы местным сообществам. В статье также рассматривается, как общественные библиотеки укрепляют социальные связи, распространяют технологические знания и поддерживают экономическое развитие на рынке труда, предлагая обучение и ресурсы для учащихся. Таким образом, в статье всесторонне исследуются социальные и экономические воздействия общественных библиотек, подчеркивая их пользу для общества.

Ключевые слова: Наука, публичная библиотека, социально-экономическое развитие, библиотечное дело, библиотечное обслуживание, образование.

Məqalə tarixçəsi: redaksiyaya daxil olub – 19.02.2024; çapa qəbul edilib – 01.04.2024.

